

"TISH KANALLARINI TO'LDIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI ZAMONAVIY
USULLARI VA MATERIALLARI"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6328558>

Xusayinboyev Jamshidbek

Adashev Dilshod

Egamov Komil

*Samarqand Davlat Tibbiyot instituti
stomatologiya fakulteti 3-kurs bakalavri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy stomatologiya amaliyotida mavjud bo'lgan plomba usullari, ishlatiladigan materiallar, shuningdek, barcha usullarning ijobiy va salbiy tomonlari muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: *allergik reaksiya, ildiz kanallari, periodontium, manipulyatsiya.*

Ilgari mahalliy stomatologiyada tish kanallarini maxsus pasta bilan to'ldirish qo'llanilgan. Usul juda birlashtirilgan va juda arzon edi. Biroq, har bir pasta barcha eng kichik kanal teshiklarini to'liq qoplash uchun kerakli suyuqlikka ega emas. Bundan tashqari, pastalar bo'shliqlarning shakllanishiga hissa qo'shadi, kuchli qisqarish va rezorbsiyaga duchor bo'ladi, bu kanallarning ochilishiga va yallig'lanish jarayonining rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, moddalar allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Barcha salbiy xususiyatlar tufayli bu usul uzoq vaqt davomida qo'llanilmaydi. Ularning o'rnini yuqori samaradorlikka ega innovatsion usullar egalladi.

To'ldirish xususiyatlari

Periodontit va pulpitni bartaraf etishda tish kanallarini professional darajada o'z vaqtida to'ldirish kelajakda asoratlarning yo'qligining kalitidir. Terapiyaning ushbu bosqichidagi asosiy talab patogenlarning kirib borishi va kanalni tish bo'shlig'i va periodontium bilan birlashtirish imkoniyatini istisno qiladigan muhrlanishning yuqori ishonchliligi hisoblanadi. Ildiz kanallari tor bo'lganligi sababli, to'ldirishga tayyorgarlikning muhim bosqichi ularning kengayishi, shuningdek, butun uzunlik bo'ylab o'tkazuvchanlik darajasini oshirish hisoblanadi. Tish shifokori kasbining barcha nuanslarini tushunmaydigan odam uchun tanlov qilish qiyin. Shifokorlar har doim bemorga ma'lum bir usulning barcha afzalliklari va kamchiliklari haqida aytib berish uchun etarli vaqtga ega emaslar. Shuning uchun bemor muddat va narx bo'yicha eng mos variantni tanlaydi, ulardan foydalanish har doim ham tavsiya etilmaydi.

To'ldirish materiallari

Tishlarning ildiz kanallarini to'ldirish tozalangan bo'shliqni maxsus material bilan to'ldirishdir. Ildiz kanallari milk ichiga chuqur kirib borishi sababli, plomba moddasi periodontium bilan doimiy aloqada bo'ladi. Shunday qilib, ildiz kanalini to'ldirish - shikastlangan to'qimalarni sun'iy tarkib bilan almashtirish operatsiyasi.

Tishlarning ildiz kanallarini to'ldirish uchun materiallar bir qator talablarga javob berishi kerak:

Ular mutlaq zichlikka ega bo'lishi va kanalni infeksiyadan himoya qilishi kerak. Muhim komponent - bu periodontal to'qimalar va to'qimalar suyuqligi bilan aloqa qilishda allergik reaksiya, eritma va parchalanishning yo'qligi. Moddalar rentgen kontrastiga ega bo'lishi kerak. Ular rasmda aniq ko'rinishi kerak. Aks holda, tish shifokori uchun plomba jarayoni qanchalik yaxshi bajarilganligini tushunish juda qiyin bo'ladi. Agar manipulyatsiya muvaffaqiyatsiz bo'lsa, plomba ildiz kanalidan osongina olib tashlanishi kerak. Bundan tashqari, qattiqlashganda, modda qisqarishi kerak, shu bilan birga havo bilan to'ldirilgan bo'shliqlar ichida hosil bo'lmasligi kerak. Yillar davomida tishlarning ildiz kanallarini to'ldirish ba'zi o'zgarishlarga duch keldi. Ko'p turli usullar sinab ko'rildi. Biroq, yuqoridagi barcha mezonlarga javob beradigan universal material hech qachon ixtiro qilinmagan. Shuning uchun zamonaviy stomatologiyada kombinatsiyalangan formulalardan foydalanish odatiy holdir.

To'ldirish jarayoniga tayyorgarlikning asosiy bosqichlari. Ildiz kanalini to'ldirish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Kariyesdan ta'sirlangan barcha to'qimalarni olib tashlash kerak. Tish shifokori barcha kanallarga erkin kirishni ochish uchun tishning ta'sirlanmagan qismlarini ham olib tashlashi mumkin. Tish nervi olib tashlanadi. Va keyin kanallarni to'ldirish mumkin. Ildiz kanallari va tojdan pulpa ham chiqariladi. Shifokor har bir kanalning uzunligini aniqlaydi. Maxsus asbob yordamida tish shifokori kanallarning butun uzunligi bo'ylab ildiz cho'qqisiga o'tadi, shuningdek, diametrini kerakli hajmgacha kengaytiradi. To'g'ridan-to'g'ri to'ldirish jarayoni davom etmoqda. Ildiz kanallarining uzunligini aniqlash. Tish kanallarini yuqori sifatli to'ldirish kanalni materialning ildiz cho'qqisiga qadar to'ldirishni o'z ichiga oladi. Agar davolanish yomon amalga oshirilsa, infeksiya bo'shliqlarga kiradi. Vaqt o'tishi bilan yallig'lanish jarayoni ildizning eng yuqori qismiga tarqalishi mumkin. Sifatsiz tish plombasining eng keng tarqalgan sababi tish shifokorining kanal uzunligini noto'g'ri o'lchashidir. Natijada, shifokor butun uzunligini qayta ishlamaydi. Agar ushbu parametr noto'g'ri aniqlangan bo'lsa, periodontit rivojlanishi yoki kist paydo bo'lishi mumkin. Natijada, tishni olib tashlash kerak bo'ladi. Agar siz uni yana muhrlab qo'ysangiz, bemor kanallarni to'ldirgandan so'ng, tish bosilganda og'riyotganidan shikoyat qila boshlaydi. Yallig'lanish jarayonining rivojlanishi istisno qilinmaydi. Shuning uchun ildiz kanalini o'lchash davolashning muhim qismidir. Tish shifokori protsedurani maxsus nozik asboblarda yordamida amalga oshiradi. Manipulyatsiyadan so'ng siz suratga olishingiz kerak. Bu shifokorga asbobning uchi ildiz uchiga etib kelganligini aniqlashga yordam beradi.

Mexanik tiklash

Bu ildiz kanalini kengaytirish jarayonini o'z ichiga oladi. Bunday davolanishga duchor bo'lmagan kanallar tor bo'lib qolmoqda. Ularni plomba moddasi bilan to'ldirish noqulay. Mexanik ishlov berish kanalni kengaytirishga va unda mavjud bo'lgan barcha nosimmetrikliliklar va konvolyutsiyalarni bartaraf etishga yordam beradi. Kanal kerakli hajmgacha kengayadi. Qayta ishlashning ikki turi mavjud: qo'lda va mexanik. Oxirgi usul maxsus maslahatdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Unga titanium pro fayllari kiritilgan. Maslahat kanaldagi pro-fayllarni aylantiradi, bu uning devorlaridan chiplarni olib tashlash

va kengaytirishni osonlashtiradi. Bunday manipulyatsiyadan so'ng kanallarni to'ldirish jarayoni amalga oshiriladi.

Yagona yopishtirish usuli

Bunday holda, kanal elastik gutta-percha pastasi bilan yopiladi, keyinchalik u qattiqlashadi. Ushbu usul aksariyat hollarda asoratlarni keltirib chiqaradi, shuning uchun uni qo'llash amaliy emas.

Yon kondensatsiya usuli

Bu eng ko'p qo'llaniladigan to'ldirish usuli bo'lib, uning davomida plomba qo'llaniladi. Ushbu usulning samaradorligi manipulyatsiya uchun sirt qanchalik yaxshi tozalanganiga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir.

To'ldirish materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar

To'ldirish uchun ishlatiladigan materiallarga bir qator talablar qo'yiladi. Ularning mavjudligi bajarilgan manipulyatsiyalarning ishonchligi, chidamliligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Shubhasiz, barcha me'yorlarni oldindan ko'rish qiyin, lekin ularni to'ldirish uchun material tanlashda e'tiborsiz qoldirmaslik kerak.

To'ldirishdan keyin tish og'risa nima qilish kerak?

Ko'pchilik qiziqtiradi: kanallarni to'ldirgandan keyin tish qanchalik og'riydi? Agar tish 1-2 kun davomida ozgina og'risa, bu normal hisoblanadi. Agar bemor kuchli og'riqni boshdan kechirayotgan bo'lsa, bu yuzaga kelgan asoratlarni ko'rsatishi mumkin: ildiz devorlarining teshilishi mavjudligi; yetarli darajada muvaffaqiyatli to'ldirish; kanalda asbobning parchasini topish; muvaffaqiyatsiz antiseptik davolash; ildizning tepasi bilan to'ldirish uchun materialni olib tashlash.

Asoratlangan taqdirda terapiya

Ildiz kanalini to'ldirishdan keyin tish og'risa nima qilish kerak? Agar teshiklar paydo bo'lsa, davolash rentgen diagnostikasi bilan boshlanadi. Ushbu usul ildiz lümeninin holatini tasavvur qilish imkonini beradi. Agar teshilish yuzaga kelsa, u holda asbob tishga bosilganda ishlamay boshlaydi, tish go'shti qon ketadi va bemor og'riqdan shikoyat qiladi. Bunday holda terapiya perforatsiyani plomba moddasi bilan yopishni o'z ichiga oladi. Agar tish kanallarni to'ldirgandan so'ng, unda asbobning qolgan qismi borligi sababli og'rigan bo'lsa, unda bu holda tish olish uchun yotadi. To'ldirish yomon bajarilganligi sodir bo'ladi. Terapiya takroriy tozalash va muhrlashni o'z ichiga oladi. Agar ildizda to'ldirish uchun material bo'lmagan bo'shliqlar mavjud bo'lsa, unda yallig'lanish jarayoni paydo bo'lishi mumkin. Bunday holda, mutaxassis bilan bog'lanishdan ikkilanish mumkin emas. Materialni ildizning tepasiga olib tashlashda, davolanish ishning og'irligiga bog'liq.

Sut tishlari kanallarini to'ldirish

Bolalardagi sut tishlari (sut) kanallarini to'ldirish bolaning tishlari tuzilishining o'ziga xos xususiyati tufayli kattalar bemor bilan olib boriladigan manipulyatsiyadan farq qiladi. Vaqtinchalik tish doimiy tish bilan almashtirilishi kerak bo'lganda, uning ildizlari eriy boshlaydi, faqat yuqori qismi qoladi. Shuning uchun ildiz kanallari maxsus pasta bilan to'ldirilishi kerak, bu ham rezorbsiya qilinishi kerak. Aynan shu usul doimiy tishlarning chiqishini to'sqinliksiz qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

^ McCabe JF, Walls AW (2008). Amaliy stomatologik materiallar (9-nashr). Oksford, Buyuk Britaniya: Blackwell Pub. ISBN 978-1-4051-3961-8. OCLC 180080871.

^ Arandi NZ (2017-07-01). "Kaltsiy gidroksid laynerlari: adabiyotlar sharhi". Klinik, kosmetik va tergov stomatologiyasi. 9: 67–72. doi:10.2147 / CCIDE.S141381. PMC 5516779. PMID 28761378.

^ a b v Powers JM, Wataha JC (2013). Tish materiallari: xususiyatlari va manipulyatsiyasi (10-nashr). Sent-Luis, Mo.: Elsevier / Mosby. ISBN 978-0-323-07836-8. OCLC 768071631.

^ Collares, F. M; Klayn, M; Santos, P. D; Portella, F. F; Ogliari, F; Leytun, V. C; Samuel, S. M (2013). "Radiopaq plomba moddalarining epoksi qatroni asosidagi ildiz kanalini yopishtiruvchi modeli fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri". Amaliy og'zaki fan jurnali. 21 (6): 533–9. doi:10.1590/1679-775720130334. PMC 3891277. PMID 24473719.>